

Propuesta de producción de blocks sustentables de Polietileno Tereftalato (PET), basada en la norma NMX-C-404-ONNCCE-2012

E. Gonzaga Licona^{1*}, Y. Soto Leyva², E. Gómez Guerrero³, D.J. Cruz Marquez⁴, L. González Muñoz⁵

¹Docente del Departamento de Ingeniería Mecatrónica, ³Alumno del Departamento de Ingeniería Mecatrónica, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Av. Tecnológico, C.P. 73173, No. Ext 80, Colonia 5 de Octubre, Huauchinango Puebla.

²Docente del Departamento de Ingeniería Industrial, ⁴Alumno (a) del Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Av. Tecnológico, C.P. 73173, No. Ext 80, Colonia 5 de Octubre, Huauchinango Puebla.

⁵Docente del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Av. Tecnológico, C.P. 73173, No. Ext 80, Colonia 5 de Octubre, Huauchinango Puebla.

elisa.gl@huauchinango.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Como sustento a la creciente demanda de material de construcción liviano y resistente, que disminuya la contaminación que se genera por los desechos plásticos, se propone la fabricación de un block a base de Polietileno Tereftalato (PET) triturado, añadiendo una mezcla conformada por piedra pómez, cemento y agua. Para la elaboración de los blocks se plantean cuatro fórmulas, tomando como variable cuantitativa la división de las proporciones de los materiales en dimensiones volumétricas para obtener resultados precisos, siendo esta la razón de la variación de densidad conforme al material utilizado. Cada una de estas fórmulas se ejecutaron siguiendo un mismo procedimiento, permitiendo la obtención de blocks muestra, de estas se realizaron 5 réplicas más para la realización de las distintas pruebas (prueba de Tukey, comprensión) enfocadas a la resistencia de compresión 50 kg/cm², con el objetivo de determinar la réplica óptima conforme a los requerimientos establecidos en la norma NMX-C-404-ONNCCE-2012.

Palabras clave: Block, PET, Construcción, Ambiente.

Abstract

To support the growing demand for light and resistant construction material, which reduces the pollution generated by plastic waste, it is proposed to manufacture a block based on crushed Polyethylene Terephthalate (PET), adding a mixture made up of pumice stone, cement and water. For the elaboration of the blocks, four formulas are proposed, taking as a quantitative variable the division of the proportions of the materials in volumetric dimensions to obtain precise results, this being the reason for the variation in density according to the material used. Each of these formulas were executed following the same procedure, allowing the obtaining of sample blocks, of which 5 more replicas were made to carry out the different tests (Tukey's test, comprehension) focused on the compression resistance 50 kg/cm², in order to determine the optimal replication in accordance with the requirements established in the NMX-C-404-ONNCCE-2012 standard.

Key words: Block, PET, Construction, Environment.

Introducción

La construcción sustentable se muestra como una solución a los efectos ocasionados por la intervención humana, siendo así un tema de relevancia en la actualidad. Las empresas enfocan sus

esfuerzos en la investigación dirigida a la ejecución de proyectos que coadyuven al cuidado ambiental en las construcciones [1]. Para que esto sea posible se hace necesaria la correcta elección de materiales. La materia prima se considera sustentable si cumple con las siguientes propiedades; en primera instancia la energía consumida encargada de propiciar el bajo consumo de energía en las distintas etapas del ciclo de fabricación del producto. La segunda característica sugiere que la materia prima debe de reducir el uso excesivo de recursos naturales buscando que no se genere un impacto nocivo al medio ambiente, conservando la capacidad de reemplazar a materiales convencionales sin reducir ninguna propiedad principal [2], por lo que el material debe ser funcional y sustentable. Uno de los materiales que mayormente se utilizan en el campo de la construcción son los blocks o bloques de construcción. Existen antecedentes que ejemplifican el esfuerzo por la fabricación de estos de forma sustentable [3]. Conforme a lo descrito anteriormente la presente investigación tiene por objetivo determinar la fórmula ideal para la fabricación de blocks donde además de los componentes de cemento, piedra pómez y agua, se plantea la utilización de PET triturado como medio de reforzamiento. Para ello a través de la ejecución de un procedimiento, se comparan las distintas formulaciones, eligiendo al final aquella que cumpla con la resistencia de compresión estipulada en la norma NMX-C-404-ONNCCE-2012 Industria de la Construcción – Mampostería – Bloques, Tabiques o Ladrillos y Tabicones para uso estructural –Especificaciones y Métodos de Ensayo, puesto que se tiene como objetivo principal fabricar un modelo block que evidencie características afines a las ya existentes, y de ser posible sean mayores a las que presentan actualmente los bloques comerciales, El impacto de este block radica en la inclusión de una estrategia sustentable que permita reducir el efecto ocasionado por los desechos de PET, añadiendo un valor sostenible al sistema de producción y generando una conciencia ambiental del uso de productos que combinan materias primas provenientes del reciclaje.

Metodología

La uniformidad es una condición indispensable que se encuentra presente en el proceso de fabricación de un block, esta funcionalidad está dirigida al cumplimiento de las dimensiones (altura, anchura y espesor) y a las características de densidad, calidad, acabado y textura de superficie. Para el cumplimiento de esta propiedad se involucran una serie de variables, todas relacionadas con el proceso de fabricación, estas se presentan en la Figura 1.

Figura 1. Variables involucradas para la uniformidad en blocks.

Partiendo de estas variables se define la metodología operativa a implementar, misma que se divide en dos fases: Fase 1) Selección de materiales (análisis y Formulación), Fase 2) Fabricación de block (ejecución) estas se describen a continuación.

Fase 1) Selección de materiales (análisis y Formulación)

En primera instancia se determinó la Formulación para la elaboración de las primeras muestras, se originaron cuatro formulaciones. Utilizando para ello los siguientes materiales: Piedra pómez (Tepezil), cemento, agua y polietileno tereftalato (PET) triturado con un área máxima de 1.25 cm² en diferentes proporciones utilizando el volumen como referencia de medición. Las proporciones utilizadas por cada Formulación se presentan en la Figura 2.

Figura 2. Porcentaje de utilización de materiales para Formulaciones.

Como podemos observar el material propuesto en la presente investigación como elemento de innovación es el PET el cual se encuentra en cada una de las Formulaciones en la siguiente proporción: Formulación 1) 20%, Formulación 2) 10%, Formulación 3) 15%, Formulación 4) 20%, con respecto a la composición de las fórmulas generales se tiene que: Formulación 1) Cemento 30%, piedra pómez 30%, agua 20%, Formulación 2) Cemento 30%, piedra pómez 40%, agua 20%, Formulación 3) Cemento 30%, piedra pómez 40%, agua 15%, Formulación 4) Cemento 35%, piedra pómez 25%, agua 20%. Es importante mencionar que cada una de las formulaciones expone una relación definida de la siguiente forma: para la formulación 1 el porcentaje de cemento y piedra pómez son equivalentes de igual manera para el PET y el agua, con respecto a la fórmula 2 es notorio que a mayor cantidad de piedra pómez el porcentaje de contenido de PET disminuye; para la formulación 3 el porcentaje de PET y agua disminuyen y el porcentaje de piedra pómez aumenta mientras que el porcentaje de cemento se mantiene, en el caso de la fórmula 4, el porcentaje de piedra pómez disminuye, el agua y el PET mantiene un porcentaje equivalente y el porcentaje de cemento aumenta., lo descrito anteriormente confirma que existen dos modelos de correlación entre las siguientes variables: la primera correlación se evidencia entre la piedra pómez y PET contemplado que a mayor cantidad de piedra pómez menor será la cantidad de PET agregada (Fórmula 1,2,3), mientras que la segunda correlación indica que a mayor concentración de cemento en las formulas menor será la cantidad de PET requerida (Formula 1,2,3,4).

Fase 2) Fabricación de block (ejecución)

Diseño, mezclado, moldeo

Para la construcción del molde que será el contenedor y brindara la forma propuesta a los blocks, se consideró un material de fácil acceso cuyas propiedades permitan obtener un producto de calidad, en este caso se optó por la madera que es un material cuyo uso se remonta hasta antes de la industrialización de las fábricas de ladrillos. La madera utilizada proviene del árbol de encino, esta se caracteriza por ser dura y pesada, con propiedades de resistencia a la flexión media, rigidez y

alta resistencia a la compresión [4]. Para la fabricación de los blocks se utilizó un molde de madera, considerando las siguientes medidas: 20 cm x 10 cm x 5 cm, el molde se presenta en la Figura 3.

Figura 3. Molde de madera de encino para la creación de blocks.

El procedimiento para la creación de blocks se describe de manera visual en la Figura 4. Se consideran las siguientes recomendaciones, en primera instancia el llenado de los moldes debe sobrepasar un 12.5 % el volumen final requerido, para que el proceso de compactación se realice de manera correcta.

Figura 4. Descripción visual de creación de blocks.

Compactación y secado

El proceso de compactación tiene un papel relevante para el block obtenido, puesto que, es una propiedad mecánica que se relaciona con el fin que se le confiere, esto es la resistencia del muro, es decir que en cuanto mayor sea la resistencia del block aumentara proporcionalmente su resistencia como elemento estructural [5]. En este punto se hace imperativo el dosificar el contenido de agua en la mezcla, esto con la intención de que el contenido de humedad no afecte las condiciones del block, puesto que si la mezcla es demasiado seca se corre el riesgo de rotura del elemento fabricado, al contrario, mientras que si la mezcla es demasiada húmeda el material podría provocar la deformación geométrica del block. Al no contar con un elemento hidráulico para el compactado de las piezas dentro del molde (espacio confinado y de dimensiones pequeñas), se colocaron 100 kg de peso sobre la tapa del mismo, con el fin de conocer de forma rudimentaria la presión ejercida sobre la mezcla a compactar, utilizando la Fórmula básica presión/área:

$$P = \frac{F}{A}$$

Donde F representa la fuerza ejercida sobre la masa y A , es el área sobre la cual se ejerce la fuerza. Por lo que al sustituirse los valores resulta de la siguiente forma:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{(120Kg) \left(\frac{9.81m}{s^2} \right)}{100cm^2} = \frac{1177.2 N}{100cm^2} = 117,720 p$$

Por lo tanto, la presión ejercida sobre la mezcla húmeda fue de 117,720 pascales, lo que equivale a una presión de 1.2 kg / cm². Posterior al proceso de compactación de la mezcla mediante la tapa del molde se retiró el block del molde para dejar secar al aire libre durante tres semanas, tal como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Pieza húmeda retirada del molde.

De esta forma se culminó con la primera corrida de las 4 formulaciones, las cuales se replicarán 5 veces, se le colocó a cada block la fecha y la fórmula utilizada para su elaboración, con el fin de documentar los resultados. Las muestras obtenidas deberán cumplir con el tiempo mínimo de secado que es de 3 semanas antes de ser utilizadas en el laboratorio para determinar su factibilidad y ser asignadas como material de construcción el cual está establecido en la norma NMX-C-404-ONNCCE-2012, para su producción en masa, como puede apreciarse en la Figura 6.

Figura 6. Muestras obtenidas.

Resultados y discusión

Una vez obtenidas las piezas de muestra, se procede a realizar las pruebas, para ello y de acuerdo con los requerimientos establecidos en la norma mexicana (NMX-C-404-ONNCCE-2012) se toma en consideración la variable de resistencia a la compresión con un valor mínimo de 50 kg/cm². En primera instancia se procedió a pesar y dimensionar cada una de las muestras obtenidas una vez secadas en el lapso establecido de tres semanas como se visualiza en la Figura 7.

Figura 7. Sistema de identificación y medición de piezas.

Los resultados obtenidos se someten a una prueba de normalidad de Tukey con un nivel de significancia del 95%. Como se puede observar en la Figura 8 considerando las corridas realizadas a las formulaciones propuestas en referencia al peso, no hay evidencia significativa que los haga diferir, esto es analizando a la prueba de Tukey.

Figura 8. Resultados prueba de Tukey para peso de blocks.

Posterior a esto se realizaron las pruebas de compresión, reflexionando sobre el objetivo se tiene que el block debe de ser capaz de resistir una fuerza de compresión de 50 kg/cm². Tomando piezas de cada Fórmula aleatoriamente se procedió al ejercicio de compresión en una máquina Elvec de compresión simple de 180 toneladas (5 ensayos), los resultados obtenidos se plasman en la Tabla 1, los promedios obtenidos de cada ensayo se observan en la Figura 9, Con respecto a las dimensiones se procede a medir los blocks para determinar el área total, en este caso se identifica a la formulación 4 como la de mayor área promedio con 106.38 cm² la información se evidencia en la Figura 10, el análisis cuantitativo referido a la carga máxima soportada se presenta en la Figura 11 en la cual se evidencia que la formulación 2 es quien presenta la mayor carga promedio tolerada. Para finalizar y examinando el requerimiento inicial de la resistencia a la compresión es la fórmula 1 con una resistencia de 75.637 kg/cm² y la fórmula 2 con una resistencia de 76.626 kg/cm² quienes cumplen con la resistencia mínima requerida (50 kg/cm²) de acuerdo a la normatividad propuesta.

Tabla 1. Resultados de ensayos efectuados de compresión en máquina Elvec.

	Fórmula 1	Fórmula 2	Fórmula 3	Fórmula 4
Ensayo 1	76.3112	76.6201	40.4275	35.1622
Ensayo 2	75.4218	76.5109	40.1005	30.2012
Ensayo 3	76.4722	76.7600	41.1256	31.1117
Ensayo 4	75.3812	76.7402	40.0117	33.1017
Ensayo 5	74.4417	76.5001	40.7116	32.1223
Promedio	75.637	76.626	40.475	32.339

Figura 9. Resultados de pruebas de compresión efectuadas.

Figura 10. Resultados de medición de área.

Figura 11. Resultados de medición de carga máxima.

Trabajo a futuro

Una vez determinada la Formulación que cumple con los requisitos establecidos en la norma NMX-C-404-ONNCCE-2012, se procederá a realizar las distintas pruebas que garanticen la calidad de exposición al medio ambiente externo del producto, se recomienda realizar las pruebas de absorción de humedad, permeabilidad y resistencia térmica, para posteriormente iniciar la producción en lote del producto elaborado.

Conclusiones

A través de la presente investigación aplicada se generó un sistema de producción sostenible de blocks, posterior a la realización de las pruebas pertinentes para determinar el cumplimiento del requisito referente a la resistencia a la compresión mínima (50 kg/cm^2) establecido en la norma mexicana NMX-C-404-ONNCCE-2012; se obtuvieron dos fórmulas óptimas para la obtención de blocks que satisfacen lo descrito (Fórmula 1 y 2), las formulaciones seleccionadas presentan una correlación que indica que a mayor cantidad de piedra pómez o cemento, menor será la cantidad de PET triturado agregado, el cual es considerado un elemento sustentable. La aplicación y fabricación del producto obtenido, permite el cumplimiento de dos de los objetivos de desarrollo sostenibles descritos en la Agenda 2030, en primera instancia el ODS 11, que señala dentro de sus metas principales la reducción del impacto negativo hacia el medio ambiente por las actividades humanas, a través de la inclusión y administración de los desechos municipales [6]. El block sustentable traerá como beneficio el reducir el impacto ocasionado por el consumo de productos derivados de PET al considerar a este residuo como uno de los componentes de resistencia. En segundo lugar, apoya el cumplimiento del ODS 12 Producción y consumo responsable, el cual considera como una de las principales metas incluir la promoción de actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización para la disminución de desechos generados por la actividad humana.

Agradecimientos

A la división de Ingeniería Mecatrónica, Industrial y Eléctrica, pertenecientes al Instituto Tecnológico Superior de Huachinango por las facilidades otorgadas para la realización del presente artículo de investigación.

Referencias

- [1] A. Sánchez, "Materiales de Construcción Sustentables," Klarea.mx, 2013. <https://www.klarea.mx/blog/materiales-de-construccion-sustentables> (accessed Aug. 03, 2021).
- [2] Puertas Asturmex, "Materiales ecológicos de construcción, ¿qué son? Aquí algunos ejemplos," Puertas Asturmex, nov. 02, 2018. <https://puertasasturmex.com/materiales-construccion-ecologicos/> (accessed Aug. 03, 2021).
- [3] P. Garnica y J.A, Sesma Martínez (2002). "Mecánica de materiales para pavimentos". Publicación técnica, (197).
- [4] Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco Materialoteca, "Madera de Encino Americano", Azc.uam.mx, jul. 31, 2021. <http://materialoteca.azc.uam.mx/index.php/catalogo-de-materiales/item/40-de-origen-vegetal/2533-madera-de-encino-americano> (accessed jul. 31, 2021).
- [5] Meprosa, "Tipos de materiales de construcción: propiedades y usos en la construcción - Meprosa Construcciones," Meprosa Construcciones, jan. 29, 2020. <https://meprosaconstrucciones.mx/tipos-de-materiales-de-construccion-propiedades-y-usos-en-la-construccion/> (accessed aug. 03, 2021).
- [6] M. Morán, "Consumo y producción sostenibles," Desarrollo Sostenible, 2021. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/> (accessed Aug. 03, 2021).